

Enseñanza de Lengua de Signos en Educación Primaria para alumnos oyentes. Preguntas y respuestas

Autor: López Sánchez, Carmen D. (Graduada en Educación Primaria, Maestra de Primaria).

Público: Maestros de Educación Primaria. **Materia:** Lengua. **Idioma:** Español.

Título: Enseñanza de Lengua de Signos en Educación Primaria para alumnos oyentes. Preguntas y respuestas.

Resumen

Este artículo pretende acercar la Lengua de Signos Española a los docentes de Educación Primaria interesados en abordar la enseñanza de esta materia. El objetivo es dar a conocer la LSE, desconocida todavía para muchos, resolviendo las dudas que se puedan tener sobre ella, informando en concreto de los aspectos relacionados con la aplicación práctica en las aulas y dando a conocer, en última instancia, los beneficios de su aprendizaje entre los alumnos oyentes, en dos vertientes complementarias: herramienta de apoyo educativo y recurso más que útil para trabajar las capacidades comunicativas, promover la integración social y educar en valores.

Palabras clave: Lengua de signos, Murcia, Educación Primaria.

Title: Teaching sign language in primary school to hearing students. Questions and answers.

Abstract

This article aims to bring Spanish Sign Language to the primary-school teachers interested in addressing the teaching of this subject. The purpose is to introduce the LSE, as yet unknown to many people, solving the doubts that may have on it, reporting on concrete aspects related to the practical application in classrooms and advertising, ultimately, the benefits of learning among students who can listen, in two complementary areas: on the one hand, educational support tool and, on the other hand, an useful resource to work the communication skills, promote the social inclusion and apply values to education.

Keywords: Sign Language, Murcia, Primary School.

Recibido 2015-11-30; Aceptado 2015-12-02; Publicado 2015-12-25; Código PD: 066072

INTRODUCCIÓN

El Decreto 198/2014 de 5 de septiembre de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establece el estudio de la lengua de signos (LSE) como una de las opciones que se pueden elegir dentro de las asignaturas de libre configuración del currículo de Primaria, siendo ésta una medida pionera en el ámbito educativo nacional.

Como maestra interina desde 2008 he podido observar la importancia que se ha ido dando al conocimiento de los idiomas en Educación Primaria. Siempre se nos ha dicho que el saber idiomas nos llevaría lejos, y el poder comunicarte con otras personas que no hablen nuestro idioma nos enriquecería personal y culturalmente. Esto me ha hecho plantearme, desde siempre, como conocedora de la LSE, los motivos por los que no se incluye esta materia entre la oferta formativa y, ahora ya, a congratularme con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por la decisión tomada.

Mi experiencia personal con la LSE es larga y comienza hace 17 años cuando conocí a Pedro, un chico encantador y sordo de nacimiento. Después de pasar toda una tarde pidiendo a Silvia, su novia oyente, que me tradujera todo lo que quería decir a Pedro y viceversa., la impotencia de no poder comunicarme con él me llevó a plantearme estudiar LSE. En 1998 empecé los cursos que antiguamente se hacían en una asociación llamada "CEMIS" (Centro Murciano de Integración del Sordo), actualmente "CEIS Integra" (Asociación Murciana de Integración del Sordo) y en 2001 comencé mi Diplomatura de Magisterio en Educación Física.

Los valores aprendidos, gracias al estudio de la LSE y a la comunidad sorda en lo que a integración y comunicación se refiere, me han acompañado todos estos años de ejercicio de mi profesión y siempre he intentado transmitirlos a mis alumnos.

Mi alegría por la decisión de la Comunidad Autónoma fue inmensa al ver reconocida esta lengua y las necesidades de los sordos de nuestra Región, pero considero que esta iniciativa abre muchas puertas a la vez que plantea muchos retos. Créanme si digo que aún hay mucha gente que no sabe de la existencia de los intérpretes, que todavía sigue denominando sordomudos a los sordos y que aún cree que todas las palabras se signan letra por letra, también dentro del conjunto del profesorado de Primaria.

Ése es el motivo por el que me decidí a escribir este artículo, para acercar la LSE a todos los docentes, resolviendo las dudas que se tienen al respecto, informar en concreto de los aspectos determinados por la normativa relacionados con la aplicación práctica en las aulas y dar a conocer los beneficios de su aprendizaje también entre los alumnos oyentes, en dos vertientes complementarias: herramienta de apoyo educativo y recurso más que útil para trabajar la integración social y los valores humanos.

QUÉ ES LA LENGUA DE SIGNOS

Origen

El origen de la LSE se encuentra en el siglo XVI, donde los monjes benedictinos, en concreto D. Ponce de León, comenzaron a utilizar signos que ya utilizaban ellos mismos para comunicarse entre sí en aquellos monasterios donde era obligatorio guardar silencio, para comunicarse con niños sordos. Este hecho cambió por completo el concepto que hasta la fecha se tenía de las personas sordas.

En el s. XVII comienza a utilizarse la pedagogía de la época para conseguir que los niños sordos pudieran integrarse en la sociedad pero fue en la segunda mitad del s. XVIII cuando se produce un hito que marcaría definitivamente la integración de las personas sordas, la publicación por parte de D. Lorenzo Hervás y Panduro del tratado “Escuela Española de Sordomudos o Arte para enseñarles a escribir y hablar el idioma español”. De esta Escuela Española saldrán obras de tanta trascendencia para la lengua natural de las personas sordas como el *Diccionario de mímica y dactilología* de Francisco Fernández Villabril, que incluía 1500 signos de LSE descritos para su realización. Sin duda, se trata del paso más importante hacia la estandarización de la LSE dado hasta entonces y una demostración del carácter, no sólo natural, sino histórico, de la LSE.

El último cuarto del siglo XX supuso la reivindicación de las lenguas de signos española y también ya la catalana, como los instrumentos de comunicación propios de las personas sordas que optan libremente por alguna de ellas. Mucho se ha debatido sobre la relevancia e importancia de su uso y aunque su conocimiento constituye en la actualidad una realidad incuestionable, lo cierto es que su desarrollo e instauración se ha configurado de espaldas a otras instituciones comunicativas y educativas. Las lenguas de signos españolas no han tenido el reconocimiento que les corresponde y ello a pesar de que numerosas investigaciones llevadas a cabo en el ámbito nacional e internacional, han puesto de manifiesto que las lenguas de signos cumplen todos los requisitos de una lengua natural y poseen unas características gramaticales, sintácticas y léxicas propias.

En qué consiste la lengua de signos

La LSE es una lengua en la que las palabras son los signos, es decir, cada signo representa una palabra en sí misma. Por otro lado, también existen signos para cada letra, lo que hace posible que las palabras sean deletreadas pero evidentemente es mucho más eficaz asignar un signo a una palabra, sin tener por ello que deletrear todo lo que se dice.

Se puede llamar signo a un complejo articulario ejecutado con una o dos manos. Hay signos de 2 tipos:

- signos monomanuales los que son realizados con una sola mano,
- signos bimanuales los que se realizan con ambas manos.

Por otro lado, existen signos simples, cuya ejecución corresponde a un gesto único y otros, compuestos por la repetición de un mismo gesto dos veces, una repetición que es obligatoria, ya que está considerada un signo en su conjunto.

Los signos tienen cuatro elementos que son equivalentes a los fonemas de las lenguas orales y que en su conjunto constituyen la articulación del signo. Éstos son:

- el lugar donde se realiza,
- la configuración de la mano,
- la orientación del signo y
- el movimiento en sí.

Existen otros elementos que dan valor fonológico a la comunicación. Éstos, que corresponden al lenguaje no verbal de las lenguas habladas, como por ejemplo, el tono, duración, intensidad, etc., también se dan en la LSE y, al igual que en las lenguas habladas, acompañan y se superponen a esta articulación de los signos añadiéndoles valor. En la LSE, son los llamados componentes no manuales y tienen que ver con la expresión facial (los ojos, la nariz, las cejas, los labios, la lengua) y la postura de la cabeza, los hombros o el cuerpo.

LENGUAS HABLADAS	LENGUA DE SIGNOS
Tono Duración Intensidad Etc.	Expresión facial Postura de la cabeza Postura de hombros Postura corporal

Preguntas y respuestas

- ¿La lengua de signos y la lengua hablada tienen la misma estructura gramatical?

No, ambas lenguas tienen sintaxis distintas. Por ejemplo, en la lengua de signos no existen preposiciones, la partícula interrogativa se coloca solo al final de la oración, etc.

- ¿La lengua de signos es universal?

No, la lengua de signos varía entre países. Los signos han evolucionado de forma diferente en cada país dando lugar a distintas lenguas de signos a pesar de que el origen sea el mismo. En España contamos con dos diferentes, la castellana y la catalana, así como variaciones de un mismo signo en función de la comunidad autónoma.

- ¿Se puede escribir la lengua de signos?

Efectivamente, sí se puede escribir. Existen diversos sistemas tales como el de Stokoe, el HamNosys (Amburg Notation System for Sign Languages), el Sign Writing que usa símbolos, o la reproducción por fotos y dibujos.

- ¿Es lo mismo sordo que sordomudo?

No, no es lo mismo. Independientemente de que haya alguna persona sorda y muda a la vez, con problemas de audición y de cuerdas vocales, una persona sorda no es muda ya que tiene capacidad de hablar.

- ¿Cuánta gente utiliza la lengua de signos en nuestro país?

Según la encuesta realizada por UNCRPD (*United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) en 2013 el número de personas sordas usuarias de la lengua de signos en España asciende a 135.000, situándonos en segunda posición del ranking europeo, solo por debajo de los 140.000 de Alemania, aunque en términos relativos, teniendo en cuenta la población de ambos países, en nuestro país el porcentaje de personas sordas usuarias de la lengua de signos es casi el doble que el de Alemania.

- ¿Es lo mismo la lengua de signos que los sistemas de comunicación que se usan para otro tipo de personas, como los autistas, ciegos, etc?

No, por un lado está la lengua de signos y por otro, los sistemas de signos o lenguajes pedagógicos. Éstos últimos aunque se han desarrollado a partir de la lengua de signos se utilizan para facilitar el aprendizaje de la

lengua de signos, facilitar la comunicación con interlocutores oyentes u otros usos más específicos que responden a las necesidades comunicativas de personas con retraso mental grave, autismo, sordociegos, etc.

QUÉ DICE LA NORMATIVA DE LA REGIÓN DE MURCIA

La normativa de ámbito regional que nos hace pioneros en el reconocimiento de la LSE es el Decreto nº 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, publicado en el BOE nº 206 el 6 de septiembre del mismo año.

Esta normativa establece la enseñanza de la LSE dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica para los alumnos de 5º y 6º de primaria y destaca su papel como “vehículo de interrelación cultural que posibilita el entendimiento, la expresión e integración de las personas sordas y oyentes dentro de la sociedad”, es decir, destaca la función integradora que la enseñanza de LSE a todos los niños va a tener en la sociedad.

Según la citada norma, se establecen 2 bloques de contenidos en los que de forma integrada se destaca el aprendizaje como receptor, bloque 1, en el que “se incluyen los aprendizajes necesarios para que el alumno aprenda a comprender de forma activa la LSE, así como interpretar de manera correcta las ideas de los demás” y el aprendizaje como emisor del mensaje, en el bloque 2, en el que se destaca “la producción activa de textos signados a través de conversaciones, exposiciones e interacciones sociales en situaciones comunicativas de diversa índole, todo ello acorde en contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje a cada curso académico en los que se aplica”.

Preguntas y respuestas

- ¿Qué requisitos hay que cumplir para que se pueda impartir esta asignatura en mi centro?

Esta materia se desarrollará en los cursos de 5º y 6º de primaria de los centros educativos que así lo soliciten y cumplan como único objetivo que se reúna un número mínimo de entre 10 y 12 alumnos, según fuentes consultadas en la Consejería de Educación.

- ¿A qué tipo de alumnos está dirigida?

La normativa destaca la función integradora que la enseñanza de LSE a todos los niños tendrá en la sociedad, por lo que esta asignatura está pensada para los niños oyentes. Además, hay que tener en cuenta que los niños con problemas auditivos suelen agruparse en centros preferentes con recursos específicos, como por ejemplo, un intérprete en clase con ellos o tutores especializados.

- ¿Qué puedo hacer si tengo en clase un niño con limitaciones auditivas pero no conozco la LSE ni hay intérprete de apoyo?

Las deficiencias auditivas pueden darse de muchas maneras y aunque hemos dicho que por lo general, la Consejería de Educación tiende a agrupar a estos niños en un mismo colegio para facilitarles y optimizar los recursos a su disposición, es posible que nos encontremos en clase un niño hipoacúsico o, por ejemplo, con un implante coclear. En estos casos, dado que estos niños conocen y se expresan a través del lenguaje verbal, bastará con tener en cuenta una serie de consideraciones que faciliten su actividad en clase tales como sentarlos delante, comprobar frecuentemente que han entendido, evitar hábitos como hablar de espaldas a la clase o descuidar la forma de vocalizar, normalizar e integrar su situación, hablar con los padres para conocer mejor al niño, su entorno y sus circunstancias, trabajar en equipo con el resto del profesorado, etc.

- ¿Quién la imparte?

La impartirán maestros especializados en Audición y Lenguaje especializados en LSE.

- ¿Cuántas horas lectivas tiene esta asignatura?

Se han previsto un total de 1,5 horas semanales para la enseñanza de esta asignatura de libre configuración.

OBJETIVOS Y BENEFICIOS DE INCLUIR LA ENSEÑANZA DE LSE EN PRIMARIA

Con la propuesta incluida en el Decreto 198/2014 de 5 de septiembre de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre la enseñanza de LSE en Educación Primaria se persiguen sin duda una serie de objetivos y beneficios no solo

dirigidos a las personas no oyentes de nuestra Región, como se podría pensar en un primer momento sino que focaliza su atención en las personas oyentes (nuestros alumnos) para así alcanzar a toda la sociedad. Éste es un enfoque del todo innovador en el sistema educativo español, útil y efectivo ya en el corto plazo.

Los beneficios que persigue afectan como hemos dicho a la sociedad en su conjunto pero de una forma distinta aunque interrelacionada según el segmento que analicemos:

- Alumnos oyentes. Los objetivos que se persiguen con la enseñanza de LSE a alumnos oyentes están relacionados con 2 vertientes:
 - Fomentar la integración social con la comunidad no oyente, buscando:
 - Incrementar la competencia comunicativa, con el aprendizaje de forma básica de una nueva lengua, y a través del conocimiento de sistemas alternativos de comunicación
 - Obtener una visión positiva de la diversidad lingüística y de manera particular de las relaciones entre la Lengua de signos y el castellano, en este caso.
 - Ampliar horizontes relacionales incluyendo a personas no oyentes.
 - Sensibilizarse con uno de los mayores problemas de la comunidad sorda, es decir, las dificultades en la comunicación.
 - Despertar el gusto por las manifestaciones artísticas y culturales de la comunidad sorda, como los festivales de música para sordos, obras de teatro, etc.
 - Herramienta de apoyo escolar y refuerzo comunicativo para los niños oyentes con problemas de comunicación verbal, sin lenguaje fluido, aprendizaje y problemas de lectura (ritmo, pausas, secuencias rítmicas) puede ser una herramienta pedagógica eficaz de refuerzo del lenguaje.

Este punto es digno de una especial atención pues lo más sencillo es pensar que enseñar LSE a personas oyentes tenga como objetivo único mejorar la vida de los no oyentes, lo que ya sin duda justifica todo el trabajo propuesto, sin embargo a nivel pedagógico se encuentran beneficios intrínsecos al alumnado oyente que hace uso de esta herramienta en lo que a competencias básicas se refiere (lectura, expresión oral y escrita, etc.) tan importantes en el ciclo educativo que enmarca nuestro trabajo.

- Alumnos no oyentes. No hace falta desarrollar la importancia que la LSE como herramienta tiene para las personas no oyentes en su comunicación diaria ya que todos entendemos que es un recurso fundamental. Que los alumnos no oyentes lleguen a dominar este recurso es también primordial y para que dispongan de todo lo necesario y optimizar recursos y profesionales la Consejería de Educación tiende a agruparlos en centros preferentes en los que se integran con alumnos oyentes.

Evidentemente que todas las personas no oyentes puedan comunicarse con personas oyentes conocedoras de la LSE es un gran beneficio pero entendemos que éste no se refiere a este colectivo sino que hace afecta a la sociedad en general.

- La sociedad, entendida en su conjunto, se enriquecerá sin duda con estas aportaciones ya en el corto plazo como hemos visto pero el incremento de valor social será más evidente conforme pase el tiempo. Los beneficios obtenidos pueden presentarse como valores en absoluto:
 - Una sociedad más integrada, sin barreras comunicativas con las personas no oyentes, sin discriminación alguna en el ámbito educativo, laboral o personal que se enriquece de las aportaciones mutuas de todos los sectores que la conforman y se desarrolla teniendo en cuenta las necesidades de todos los miembros que la componen.

CONCLUSIÓN

Todos mis años de experiencia como maestra de Primaria me han aportado un mayor conocimiento de esta profesión que sustenta cada día más, la pasión que siento por mi trabajo. Buscar formas de mejorar continuamente, utilizar nuevos contenidos adaptados a las necesidades de mis alumnos y sentir que mi trabajo, en última instancia, sirve para mejorar la sociedad en la que vivo es lo que me motiva cada día al comienzo de cada jornada laboral, con cada “buenos días” que les doy a mis alumnos. En esta línea he tenido siempre en cuenta incluir la enseñanza de la LSE en los distintos niveles educativos en los que he centrado mi trabajo y ver reconocida esta materia en la normativa de mi Región fue una gran alegría para mí. Sentí reconocido mi interés y esfuerzo por transmitir la importancia de esta materia. Eso es lo que espero haber sido capaz de transmitir con este artículo: acercar la LSE a todos los maestros interesados resolviendo las dudas que se hayan podido plantear a priori, dar a conocer la normativa murciana para que pueda ser un ejemplo a imitar en el resto de CCAA y, en definitiva, hacer ver los múltiples beneficios que la inclusión de esta materia tiene, no solo como asignatura de libre configuración en 5º y 6º de primaria, sino en cursos anteriores como preparación y motivación para su estudio más detallado.

En un próximo artículo desarrollaré más detalladamente la forma de poner en marcha una Unidad Didáctica centrada en este tema y dirigida a alumnos de 4º curso de Educación Primaria. Una propuesta que espero responda de forma práctica y concreta a las necesidades de aquellos maestros interesados en llevarla a la práctica.

Bibliografía

- Akmajian, A., Harnish, R. M., y Demers, R. A. (1984). *Lingüística: una introducción al lenguaje y la comunicación*. Madrid: Alianza editorial.
- Anderson, B. (1945); citado en Uncala, G. S. (2008). *Los estilos de enseñanza del profesor/a. Experiencias educativas*. Sevilla: FETE-UGT. Recuperado de: ReidoCrea. Revista electrónica de investigación Docencia Creativa. Volumen 2. Páginas 219-225.
- Bonet, J. P. (1620); citado en Herrero, A. (2009, p. 37). *Gramática didáctica de la Lengua de Signos española (LSE)*. Madrid: Ediciones SM.
- Chomsky, N. (1986). *Knowledge of Language: Its nature, origin, and use*. (Traducción española: El conocimiento del lenguaje, su naturaleza, origen y uso. Madrid: Alianza, 1989)
- Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, *por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia*. (BOE nº 206, de 6 de septiembre).
- De Wit, M. (2008). *Sign Language Interpreting in Europe: 2008 edition*. Baarn, the Netherlands: Maya de Wit. Retrieved from: <http://www.cnlse.es/es/virtual-library/sign-language-interpreting-europe-2008-edition>
- European Conference on Deaf blindness. Barcelona, 2014. Informe final.
- Guillén, C., García, J.M., Sánchez, M. y Pérez, J. (2007). *Lengua de signos: Un camino para la comunicación*. Murcia: Editorial Diego Marín.
- Herrero, A. (2009). *Gramática didáctica de la Lengua de Signos Española (LSE)*. Madrid: Ediciones SM.
- Muñoz-Baell, I. M., Ruiz-Cantero, M. T., Álvarez-Dardet, C., Ferreiro-Lago, E., & Aroca-Fernández, E. (2011). *Comunidades sordas: ¿pacientes o ciudadanas? Gaceta Sanitaria*, 25(1), 72-78.
- Orden de 20 de noviembre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades *por la que se regula la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia*.
- UNCRPD Survey 2013. European Union of the Deaf (EUD). Brussels, 2013. Retrieved from: http://www.eud.eu/uploads/EUDUNCRPDWWW_1.pdf
- Van Lier, L. (1995). Lingüística educativa: Una introducción para enseñantes de lenguas. *Revista Signos. Teoría y práctica de la educación*, 14, pp. 20-29. ISSN: 1131-8600.
- Estévez Sánchez, Ana Belén (2010). Alumnado con deficiencia auditiva: orientaciones para la intervención educativa. *Csif revista* nº27. Recuperado el 10 noviembre de 2015 de: http://www.csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_27/ANA%20BELEN%20ESTEVEZ%20SANCHEZ_1.pdf